

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА»

Шевцова О. В.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020116>

Ключевые слова: динамика языка, комплексные единицы, номинация, потенциал словообразовательной системы, производные слова, русский язык XIX–XXI веков, словообразование, функциональные характеристики.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты динамики словообразовательной системы современного русского языка.

Анализируются ключевые понятия словообразовательного потенциала, конкурентного отбора производных слов и роль словообразовательных типов в процессе неологизации. Обоснована важность функционального динамизма и взаимодействия лексики со словообразованием в контексте языковой эволюции. Особое внимание уделено современным тенденциям активизации деривационных моделей, их семантической и структурной организации.

Для осмысления динамики развития словообразовательной системы русского языка в период с конца XIX до начала XXI века особую значимость приобретают теоретические положения, отражающие интенсификацию словообразовательных процессов, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами языковой эволюции.

На данном этапе прослеживаются значительные трансформации в морфемном составе языка, изменениях его семантической структуры, сочетаемостных характеристик и стилистической дифференциации.

К числу наиболее показательных явлений следует отнести возрастание влияния разговорной (обиходно-разговорной) речи на процессы кодификации и функционирования литературных норм, что проявляется в тенденции к демократизации литературного языка.

В условиях усложняющейся языковой ситуации особенно актуальными становятся задачи формирования аналитических компетенций, направленных на выявление и интерпретацию динамических процессов в современной словообразовательной системе русского языка.

Так, словообразование представляет собой одну из наиболее динамичных подсистем языка, обладающую значительным потенциалом развития, реализация которого, по сути, не подвержена жёстким ограничениям.

В периоды активного функционирования языка данная потенция проявляется с особой интенсивностью, выступая в качестве чувствительного индикатора языковых изменений.

Как известно, номинативная функция является базовой для слова как лексической единицы. Тем не менее процессы номинации охватывают не только лексико-семантический, но и словообразовательный уровень, в рамках которого формируются производные единицы с определёнными номинативными установками.

Словообразование, таким образом, можно рассматривать как особую сферу моделирования вторичных средств наименования.

Производные слова составляют значительную и наиболее подвижную часть лексикона, отличающуюся высокой степенью изменчивости, открытостью к обновлению и способностью к непрерывному пополнению.

В противоположность этому корпус непроизводной лексики демонстрирует относительную стабильность и инерционность по отношению к расширению за счёт новых элементов.

Словообразовательные процессы чутко реагируют на общественные изменения, находя отражение в лексической системе языка, и тем самым отражают социокультурные запросы.

Очевидно, что продуктивность тех или иных словообразовательных моделей прямо коррелирует с социально обусловленным спросом на определённые типы номинаций.

Непосредственная связь словообразования с номинацией подтверждается самой его основой – уже существующими в языке лексическими единицами, на базе которых и осуществляются деривационные процессы.

В то же время обновление лексического состава современного языка происходит преимущественно посредством словообразования: именно через него в язык регулярно поступают новые лексемы, варьирующиеся по структуре и значению.

Безусловно, все подсистемы языка в той или иной мере участвуют в процессах номинации. Однако именно словообразование, по своей внутренней природе и функциональной направленности, выполняет основную роль в формировании наименований. Оно представляет собой то звено языковой системы, которое непосредственно отвечает за создание обозначений элементов внешней и внутренней действительности человека [5, с. 223].

Не случайно в научной литературе словообразование неоднократно определяется как один из ключевых механизмов обогащения лексического состава языка.

В различных источниках оно характеризуется как «преимущественный путь», «мощный источник» или «особый способ» пополнения словаря, что подчёркивает его значимость в системе языковой динамики.

Взаимодействие лексики и словообразования носит ярко выраженный двусторонний характер и реализуется в рамках конструктивно-деривационных отношений, обеспечивающих как формальное, так и семантическое обновление лексикона.

Следует подчеркнуть, что словообразовательная система представляет собой не просто совокупность производных слов с прозрачной структурной организацией, отражающей способ их образования, но и сложный продуктивный механизм, способный к систематическому порождению новых лексических единиц. Именно благодаря этой способности словообразование выступает как одна из центральных зон языкового развития.

В современной лингводидактической парадигме, в частности в курсе «Современный русский язык» (разделы «Морфемика», «Морфонология», «Словообразование»), всё большее внимание уделяется функциональной характеристике словообразовательных процессов.

Так, наряду с номинативной, выделяются такие функции, как экспрессивно-стилистическая, компрессивная, конструктивная и другие, что позволяет рассматривать словообразование не только как структурный, но и как функционально насыщенный уровень языка. Однако, несмотря на возрастающий интерес к функциональному аспекту деривации, установка на динамическое осмысление роли словообразовательных средств в системе языка по-прежнему представлена недостаточно полно.

Согласно точке зрения ряда исследователей, в том числе Е. А. Земской [1, с. 8], словообразование выполняет комплекс функций – от номинативной и конструктивной до экспрессивной, компрессивной и стилистической.

В этой связи представляется вполне обоснованным утверждение о том, что все средства и модели словообразования существуют, прежде всего, для реализации задач номинации, выступая важнейшими инструментами языковой репрезентации действительности.

Ключевым фактором, определяющим динамику словообразовательной системы, выступает отбор, функционирующий в условиях конкуренции как внутри одного словообразовательного типа (внутритипичная конкуренция), так и между различными типами деривации (межтипичная конкуренция).

Именно в процессе этого селективного взаимодействия происходит реализация потенциала словообразовательной подсистемы языка.

Структурно словообразовательный потенциал может быть охарактеризован через систему взаимосвязей, охватывающих три временные проекции.

Во-первых, это связи, репрезентирующие прошлое, то есть совокупность деривационных ресурсов, накопленных языковой системой на различных этапах её

исторического становления.

Во-вторых, это актуальные связи, характеризующие настоящее состояние системы и обеспечивающие её функционирование в текущий момент.

В-третьих, это перспективные, или прогностические, связи, ориентированные на будущее, в рамках которых происходит переход потенциальных моделей из виртуального статуса в сферу актуального.

Таким образом, словообразовательный потенциал следует рассматривать как сложное, многослойное образование, реализующее себя в процессе функционирования языка под влиянием как системных, так и экстралингвистических факторов, и определяющее вектор его дальнейшей лексической эволюции.

Анализ словарных инноваций свидетельствует о том, что процессы неологизации реализуются преимущественно в рамках той комплексной структурной единицы словообразовательной системы, которая в современной дериватологии обозначается термином *словообразовательный тип*.

Несмотря на его центральное положение в системе словообразования, трактовка данного понятия в научной литературе остаётся неоднозначной.

Так, согласно взгляду Е. А. Земской и А. И. Моисеева, словообразовательный тип представляет собой совокупность производных слов, обладающих определённым сходством [3, с. 29; 1, с. 39].

В работах В. В. Лопатина и И. С. Улуханова словообразовательный тип определяется как формально-семантическая схема, лежащая в основе однотипного построения слов [4, с. 135].

И. М. Миниярова трактует его как формально-семантическую модель, служащую основой деривации производных лексем [2, с. 59].

Несмотря на различия в формулировках, в большинстве определений акцентируются такие инвариантные признаки, как тождество:

- части речи производных слов,
- принадлежность производящей основы к определённой частеречной категории,
- единый словообразовательный формант,
- общее словообразовательное значение.

Таким образом, объединение лексем в рамки одного словообразовательного типа предполагает, во-первых, наличие общего семантического отношения между производящей и производной основой, и, во-вторых, формантную идентичность. При этом частеречная принадлежность производящей основы выступает критерием построения словообразовательной модели, которая, в свою очередь, может рассматриваться как вариант того или иного словообразовательного типа.

Словообразовательные типы, в свою очередь, группируются в более крупные классификационные единицы словообразовательной системы: *способы словообразования* и *словообразовательные категории*.

Причём последние в обязательном порядке характеризуются единством словообразовательного значения и представляют собой концептуальные обобщения, отражающие системные процессы в деривационной организации языка.

Таким образом, современная словообразовательная система русского языка демонстрирует тенденцию к активизации определённых деривационных моделей и устойчивую направленность на функциональный динамизм строевых средств, что, в свою очередь, обуславливает как расширение лексического потенциала языка, так и его адаптивность к социокультурным изменениям.

Словообразование выступает как один из фундаментальных механизмов языковой системы, обеспечивающий формирование новых лексических единиц и, тем самым, расширение номинативного ресурса языка.

Динамика словообразовательной подсистемы реализуется через её внутренний потенциал – совокупность деривационных возможностей, определяющих направления и

характер лексических инноваций.

Современный этап развития русского языка характеризуется высокой степенью активности словообразовательных процессов.

Новые производные лексемы включаются в речевую практику стремительно, зачастую одновременно в виде целых словообразовательных гнезд, что отражает особенности актуального состояния словообразовательной системы.

Типичным примером таких процессов служат парадигматически связанные образования типа: *крутой, крутизна, крутняк, крутенький* и др.

Таким образом, современное словообразование демонстрирует не только количественную продуктивность, но и качественное усложнение моделей деривации, что обуславливает необходимость комплексного изучения структурных, семантических и функциональных параметров словообразовательной системы в условиях её динамического развития.

References:

1. Земская Е. А. Словообразование как деятельность. – М.: Наука, 1992.
2. Кильдибекова Т. А., Миниярова И. М., Газизова Р. Ф. и др. Функциональное словообразование русского языка. – Уфа: БашГУ, 1997.
3. Моисеев А. И. Основные вопросы словообразования в современном русском языке. – Л.: Издательство: ЛГУ, 1977.
4. Русская грамматика. Т.1. / Гл. ред. Шведова Н. Ю. АН. Ин-т рус. яз. – М.: Наука, 1980.
5. Языковая номинация: Общие вопросы. – М.: Наука, 1977